

8. Buhl M., Andreasen L.B. Learning potentials and educational challenges of massive open online courses (MOOCs) in lifelong learning. *International Review of Education*. 2018. Vol. 64. P. 151–160.
9. Carey K. Into the Future with MOOCs // *Chronicle of Higher Education*. URL: <https://www.chronicle.com/article/into-the-future-with-moocs/> (дата звернення: 03.09.2012)
10. Deichakivska, O., Moroz, M., Koliada, A., Hetmanenko, L., Butenko, V. Utilising digital education to enhance learning accessibility in isolated areas. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*. 2024. №. 3 <https://doi.org/10.56294/sctconf2024.1238>.
11. Loh H.S., Martins van Jaarsveld G., Mesutoglu C., Baars M. Supporting social interactions to improve MOOC participants' learning outcomes: a literature review. 2024. P. 98–111.
12. Mali S. Massive Open Online Courses Market Report. Global Edition. 2024. 250 p.
13. Onah D.F.O., Pang E.L.L., Sinclair J.E. An investigation of self-regulated learning in a novel MOOC platform. *Journal of Computing in Higher Education*. 2024. Vol. 36. P. 57–90.
14. Sultan N. The Disruption and Global Implications of Massive Open Online Courses (MOOCs) for Higher Education. *Contributions to Economics*. In: Faghieh N. (ed.), *Globalization and Development*. Springer, 2019. P. 201–215.
15. Yıldırım B. MOOCs in STEM Education: Teacher Preparation and Views. *Springer Nature*. 2020. № 27(3) P.663-688

СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Олександра ХОЛТОБІНА

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Вікторія ЛЕБЕДЄВА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Людмила ШЕПЕЛЬОВА

викладач кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Сенсорне виховання є важливим питанням дошкільної педагогіки, яке сприяє уявленню про навколишній світ, природу, суспільство, про самого себе, батьків та інших людей, тому слід урахувувати сензитивні періоди дошкільного

дитинства, звертати увагу на розвиток зору, слуху, нюху, дотику тощо. У ці періоди дошкільники добре розрізняють кольори, різні звуки, мелодії, визначають на смак солодке, солоне, гірке, кисле тощо [1, с. 18].

Дитина може добре бачити, слухати, пригадувати різні предмети на дотик. Також важливо навчати дітей правильно повзати, ходити, бігати, стрибати, долати перешкоди, тому що розвиток цих здібностей є важливим для сприйняття навколишнього світу та орієнтуванні у просторі [4].

Сенсорний досвід постійно, цілеспрямовано удосконалюється. Батьки та вихователі навчають дітей розглядати, слухати, доглядати, спостерігати, обстежувати різні предмети, аналізувати та обговорювати нові явища, події. Таким чином, формуються перцептивні дії. Можна з упевненістю стверджувати про те, що сенсорний розвиток впливає на пізнавальні операційні дії. Дитина відчуває себе дослідником, маленьким науковцем. Вона з радістю пізнає себе, світ, культуру, суспільство, дізнається про моральні норми життя, знає, що можна, а що – ні. Тому батькам і вихователям важливо створити умови творчої атмосфери, де панує любов і повага до дитини. Увесь процес сенсорного виховання має відбуватися в ігровій формі. Гра – це провідна та улюблена діяльність дітей, де відчувається добре, затишно, відкриваються новий чуттєвий досвід. Сенсорно-моторні відчуття є складовою естетичної культури, коли розрізняються кольори, його відтінки, аромати, звуки. У той час формуються уявлення про красу мистецтва, яку можна сприймати та насолоджуватися [2].

Розбудова розвивального предметно-ігрового середовища є важливою складовою у навчально-виховному процесі. Тому середовище з сенсорно-пізнавального розвитку створюється у закладі дошкільної освіти в умовах кожної групи. Слід зазначити про те, що обладнання має відповідати віковим можливостям дітей, санітарно-гігієнічним вимогам, містити розвивальний зміст, активізувати пізнавальну діяльність, викликати позитивні емоції.

У роботі з дітьми дошкільного віку впроваджуються різні техніки, методи, прийоми, засоби з сенсорно-пізнавальної діяльності, які спрямовано на формування сенсорної культури. У закладі дошкільної освіти дитина вчиться

правильно розмовляти, малювати, ліпити, конструювати, креслити, писати, рахувати, читати. Відбувається процес ознайомлення з явищами природи, елементарними математичними уявленнями, різними геометричними фігурами: коло, квадрат, прямокутник, куб тощо. Слід зазначити про те, що дошкільники навчаються виконувати прості логічні операційні завдання: аналізувати, порівнювати, класифікувати, абстрагувати, синтезувати.

Важливо, що у дошкільний період діти можуть добре маніпулювати сенсорними еталонами: їх формою, розміром, кольором, розташуванням фігур у просторі з урахуванням того, що кожна з цих форм має певні властивості. За змістом різних завдань у процесі роботи з сенсорними еталонами виникають прості уявлення, виокремлюються та аналізуються властивості предметів. Вихователь спочатку показує, як треба виконувати певну вправу, потім дитина наслідує, повторює її та додає свої варіанти виконання [4].

Найкраще сенсорні вправи, завдання виконувати на заняттях з продуктивної діяльності за освітніми напрямками Стандарту [3]. Одним із творчих видів продуктивної діяльності є конструювання. Конструювання розкриває потенціальні можливості. Завдяки спеціальним діям відбувається аналіз і синтез процесу моделювання. Для ефективного розвитку цих навичок і здібностей доцільно використовувати ЛЕГО-технології [1].

Як підсумок, слід зазначити про те, що сенсорний розвиток дитини є досить важливим. Дитина отримує нові знання про світ, живу та неживу природу, культуру, мистецтво, суспільство. Вона дізнається про історію України, міста, селища тощо. У цей час закладаються основи для розвитку розумового, естетичного та інших складових дошкільного виховання, тому батьки, вихователі мають створити таке розвивальне середовище, яке б спонукало дитину до пізнавальної діяльності та власного розвитку.

Література:

1. Грама Н.Г. Сенсорний розвиток дітей раннього віку: теорія і практика: монографія. Одеса, 2018. 239 с. URL:

<http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2024/1/Sensory%20Development.pdf>

2. Кулакова І.М. Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку в навколишньому середовищі: досвід роботи. *На Урок*. URL: <https://naurok.com.ua/dosvid-roboti-metodichni-rekomendaci-sensorniy-rozvitok-ditey-doshkilnogo-viku-v-navkolishnomu-seredovischi-403576.html>
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти), нова редакція. № 33 від 12.01.2021 URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
 4. Сутність сенсорного розвитку сучасної дитини раннього віку. *Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти № 38 Вінницької міської ради»*. URL: <https://dnz38.edu.vn.ua/innovatika-2/>
-